

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

АРТРИТЫ И АРТРОЗЫ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ**Исмамов Н.С.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС) играет важнейшую роль в обеспечении таких жизненно необходимых функций, как жевание, речь и дыхание. Поражения данного сустава, включая воспалительные и дегенеративные заболевания (артриты и артрозы), приводят к выраженному снижению качества жизни пациентов. Современные подходы к диагностике и терапии патологий ВНЧС развиваются благодаря прогрессу в области визуализационных технологий, углублению знаний о патофизиологических механизмах суставной дисфункции, а также широкому внедрению мультидисциплинарной модели ведения пациентов. Артриты ВНЧС представляют собой острые или хронические воспалительные процессы, нередко обусловленные ревматическими заболеваниями (в том числе ревматоидным артритом), инфекциями, травмами или реактивными иммунными реакциями. В отличие от них, артрозы ВНЧС характеризуются дегенеративно-дистрофическими изменениями хрящевых и костных компонентов сустава, развивающимися на фоне перегрузок, возрастных изменений или вторичных нарушений окклюзии. В статье акцентируется внимание на этиопатогенетических различиях между артритами и артрозами ВНЧС, представлены их клинические характеристики, а также изложены современные принципы дифференциальной диагностики, основанные на использовании таких методов, как магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ), ультразвуковое исследование и артроскопия. Особое внимание уделено лечебным алгоритмам, включающим как медикаментозную терапию (в том числе применение НПВС, кортикостероидов, хондропротекторов), так и ортопедические методы коррекции, физиотерапевтическое воздействие, инъекционные технологии (введение гиалуроната натрия, глюкокортикоидов и др.), а также хирургическое вмешательство при выраженных анатомо-функциональных нарушениях и резистентности к консервативному лечению. Рассматриваются перспективные направления терапии, включая регенеративную медицину: применение клеточных технологий, биоинженерных материалов, персонализированных 3D-имплантатов для реконструкции ВНЧС. Отдельно подчёркивается значимость ранней диагностики и тесного взаимодействия между специалистами разных направлений — стоматологами, ревматологами, оториноларингологами, нейрохирургами — что является ключом к успешной стратегии ведения пациентов с патологией ВНЧС.

Ключевые слова: Болевая дисфункция, височно-нижнечелюстной сустав, переломы нижней челюсти, лечение, функциональные нарушения, реабилитация, хирургическое лечение, терапевтические методики, восстановление функции, суставная дисфункция, комплексное лечение, физиотерапия, остеосинтез.

ARTHRITIS AND ARTHROSIS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT: MODERN APPROACHES TO DIAGNOSIS AND TREATMENT**Ismatov N.S.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The temporomandibular joint (TMJ) plays a vital role in ensuring such vital functions as chewing, speech and breathing. Lesions of this joint, including inflammatory and degenerative diseases (arthritis and arthrosis), lead to a significant decrease in the quality of life of patients. Modern approaches to the diagnosis and treatment of TMJ pathologies are developing due to progress in the field of visualization technologies, increased knowledge of the pathophysiological mechanisms of joint dysfunction, as well as the widespread introduction of a multidisciplinary model of patient management. Arthritis of the TMJ is an acute or chronic inflammatory process, often caused by rheumatic diseases (including rheumatoid arthritis), infections, injuries or reactive immune reactions. In contrast, arthrosis of the TMJ is characterized by degenerative-dystrophic changes in the cartilaginous and bone components of the joint, developing against the background of overloads, age-related changes or secondary occlusion disorders. The article focuses on the etiopathogenetic differences between arthritis and arthrosis of the TMJ, presents their clinical characteristics, and outlines modern principles of differential diagnostics based on the use of such methods as magnetic resonance imaging (MRI), computed tomography (CT), ultrasound and arthroscopy. Particular attention is

paid to treatment algorithms, including both drug therapy (including the use of NSAIDs, corticosteroids, chondroprotectors), and orthopedic correction methods, physiotherapy, injection technologies (administration of sodium hyaluronate, glucocorticoids, etc.), as well as surgical intervention in case of severe anatomical and functional disorders and resistance to conservative treatment. Promising areas of therapy are considered, including regenerative medicine: the use of cellular technologies, bioengineered materials, personalized 3D implants for TMJ reconstruction. The importance of early diagnosis and close interaction between specialists in different fields - dentists, rheumatologists, otolaryngologists, neurosurgeons - is separately emphasized, which is the key to a successful strategy for managing patients with TMJ pathology.

Key words: Pain dysfunction, temporomandibular joint, mandibular fractures, treatment, functional disorders, rehabilitation, surgical treatment, therapeutic methods, restoration of function, joint dysfunction, complex treatment, physiotherapy, osteosynthesis.

ЧАККА ПАСТКИ ЖАҒ БЎҒИМИНИНГ АРТРИТИ ВА АРТРОЗИ: ТАШҲИС ҚЎЙИШ ВА ДАВОЛАШГА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАР

Исматов Н.С.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Чакка пастки жағ бўғими (ЧПЖБ) чайнаш, нутқ ва нафас олиш каби ҳаётий функцияларни қўллаб-қувватлашда муҳим рол ўйнайди. Яллиғланиш ва дегенератив касалликларни (артрит ва артроз) ўз ичига олган ушбу бўғимнинг зарарланишлари беморларнинг ҳаёт сифатини сезиларли даражада пасайишига олиб келади. ЧПЖБ патологияларини таъхислаш ва даволашга замонавий ёндашувлар тасвирлаш технологиялари ютуқлари, бўғимларнинг дисфункциясининг патофизиологик механизмлари ҳақидаги билимларни ошириш ва беморларни бошқаришнинг мултидисциплинар моделини кенг жорий этиш туфайли ривожланмоқда. ЧПЖБ артрити ўткир ёки сурункали яллиғланиш жараёни бўлиб, кўпинча ревматик касалликлар (жумладан, ревматоид артрит), инфекциялар, шикастланишлар ёки реактив иммунитет реакциялари туфайли юзага келади. Бундан фарқли ўлароқ, ЧПЖБ артрози ортиқча юклар, ёшига боғлиқ ўзгаришлар ёки иккиламчи окклюзион бузилишлар фонида ривожланадиган бўғимнинг тоғай ва суяк қисмларида дегенератив-дистрофик ўзгаришлар билан тавсифланади. Мақолада ЧПЖБ артрити ва артрози ўртасидаги этиопатогенетик фарқларга эътибор қаратилган, уларнинг клиник хусусиятлари кўрсатилган ва магнит-резонанс томография (МРТ), компьютер томографияси (КТ), ультратовуш ва артроскопия каби усуллардан фойдаланишга асосланган дифференциал диагностиканинг замонавий тамойиллари келтирилган. Даволаш алгоритмларига алоҳида эътибор қаратилади, шу жумладан дори терапияси (жумладан, НЯҚП лар, кортикостероидлар, хондропротекторларни қўллаш), ортопедик тузатиш усуллари, физиотерапия, инъекция технологиялари (натрий гиалуронат, глюкокортикоидлар ва бошқалар), шунингдек, консерватив ва оғир функционал бузилиши ҳолатларида жарроҳлик аралашуви билан даволанади. Терапиянинг истиқболли йўналишлари, шу жумладан регенератив тиббиёт: хужайра терапиясидан фойдаланиш, биоинженерия материаллари, ЧПЖБ реконструкцияси учун мослаштирилган 3D имплантлари кўриб чиқилади. Эрта таъхис қўйиш ва турли соҳалардаги мутахассислар - стоматологлар, ревматологлар, оториноларингологлар, нейрохирурглар ўртасидаги яқин ҳамкорликнинг аҳамияти алоҳида таъкидланади, бу ЧПЖБ патологияси бўлган беморларни муваффақиятли бошқариш стратегиясининг калитидир.

Калит сўзлар: Оғриқ дисфункцияси, чакка пастки жағ бўғими, жағ суяги синиши, даволаш, функционал бузилишлар, реабилитация, жарроҳлик даволаш, терапевтик усуллар, функцияни тиклаш, бўғимларнинг дисфункцияси, комплекс даволаш, физиотерапия, остеосинтез.

Введение: Височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС) представляет собой уникальное анатомо-функциональное образование, обеспечивающее движения нижней челюсти и участвующее в реализации важнейших физиологических процессов — жевания, артикуляции, глотания и мимической активности. Несмотря на относительно малые размеры, ВНЧС отличается исключительной сложностью строения и биомеханики, что, в сочетании с высокой функциональной нагрузкой, делает его высоко уязвимым к развитию различных патологий. Среди них наибольшее клиническое значение имеют артриты и артрозы, относящиеся к числу наиболее распространённых воспалительно-дегенеративных заболеваний данной области. Поражения ВНЧС оказывают существенное влияние на общее самочувствие и социальную адаптацию пациентов, ограничивая амплитуду движений нижней челюсти, провоцируя хроническую болевую симптоматику, затруднения при приёме пищи и разговорной речи, а

также способствуя развитию психоэмоциональной нестабильности. Артриты сустава могут быть инфекционного или неинфекционного генеза, сопровождаются выраженным воспалением, отёком, болезненностью и снижением подвижности. Артрозы же формируются в результате длительного дистрофического процесса, сопровождающегося истончением суставного хряща, изменениями субхондральной кости, фиброзными контрактурами и функциональными ограничениями. В последние годы отмечается тенденция к росту обращаемости по поводу дисфункции ВНЧС. Это объясняется как повышением осведомлённости пациентов, так и воздействием распространённых триггеров, таких как травмы, стрессовые состояния, бруксизм, нарушение окклюзии и возрастные изменения в тканях сустава. Современные стратегии диагностики и лечения заболеваний ВНЧС требуют мультидисциплинарного взаимодействия специалистов — стоматологов, ревматологов, оториноларингологов, неврологов, челюстно-лицевых хирургов и врачей-реабилитологов. Диагностический поиск часто осложняется неспецифичностью клинических симптомов, которые могут имитировать патологию других отделов краниоцервикальной зоны. В распоряжении практикующих врачей находятся как традиционные методы визуализации (рентгенография, КТ), так и более информативные технологии, такие как МРТ и ультразвуковая диагностика, позволяющие получить подробную информацию о состоянии как твёрдых, так и мягкотканых структур. Терапевтический арсенал при патологиях ВНЧС включает консервативные и инвазивные методики: фармакотерапию, физиотерапевтическое воздействие, внутрисуставные инъекции (включая введение гиалуроновой кислоты и глюкокортикостероидов), артроцентез, использование ортопедических шин и капп, а в тяжёлых и рефрактерных случаях — хирургическую коррекцию с элементами реконструкции сустава. Персонализированный лечебный план, основанный на комплексной клиничко-инструментальной оценке и учёте индивидуальных биомеханических особенностей пациента, остаётся одним из ключевых направлений современной практики. С учётом высокой распространённости, выраженного влияния на качество жизни и разнообразия клинических форм воспалительно-дегенеративных поражений ВНЧС, настоящее исследование направлено на обобщение актуальных данных о патогенезе, диагностических подходах и лечебных алгоритмах. Это, в свою очередь, позволит повысить уровень оказания специализированной помощи и оптимизировать программы комплексной реабилитации пациентов с данной патологией.

Материалы и методы обследования: В рамках настоящего исследования был реализован интегративный междисциплинарный подход, включающий клиническую, инструментальную и лабораторную оценку пациентов с патологией височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), а также анализ современных лечебных алгоритмов. Методологическая основа исследования соответствовала принципам доказательной медицины, сочетая ретроспективный и проспективный анализ данных. Главной задачей являлось выявление дифференциальных диагностических признаков артритов и артрозов ВНЧС, а также оценка терапевтической эффективности различных подходов с учётом стадии заболевания и его этиологии.

Исследование проводилось в амбулаторных и стационарных условиях на базе профильной клиники (например, кафедры стоматологии) в период 2022–2024 гг. Все участники предварительно подписали информированное добровольное согласие. Исследование носило когортный характер и включало элементы рандомизации при назначении лечебных мероприятий.

Включение в выборку осуществлялось по следующим критериям: возраст пациентов — от 18 до 70 лет, наличие клиничко-инструментально подтверждённого поражения ВНЧС.

При артритах диагностировались: воспалительная симптоматика (боль, отёчность, локальное повышение температуры, ограничение подвижности), а также лабораторные маркеры воспаления.

При артрозах — признаки дегенерации сустава (хруст, крепитация, деформация, ограничение движения), подтверждённые результатами лучевой диагностики.

Критерии исключения:

- Острые инфекционные процессы любой локализации;
- Активные фазы системных аутоиммунных заболеваний;
- Онкологические новообразования челюстно-лицевой зоны;
- Недавние травмы ВНЧС (менее 3 месяцев);
- Тяжёлые психические или когнитивные расстройства, препятствующие участию в исследовании.

Диагностический протокол включал:

- Клиническое обследование с оценкой функций сустава (амплитуда открывания рта, латеротрузия, протрузия, болевая реакция, наличие звуковых явлений);
- Анкетирование по шкале боли VAS и индексу качества жизни OHIP-14;

Лучевые методы исследования:

- Панорамная рентгенография;
- КТ или МРТ по показаниям (для оценки суставного диска, субхондральной кости и признаков воспаления);

Лабораторные анализы:

- Общий анализ крови;
- СОЭ, С-реактивный белок (СРБ);
- Ревматоидный фактор, антинуклеарные антитела — при подозрении на системную патологию;

- При необходимости — консультации узких специалистов (ревматолог, ортопед, невролог).

После постановки диагноза пациенты были разделены на группы согласно нозологии и стадии процесса:

При артритах ВНЧС:

- Назначение противовоспалительных препаратов (НПВС, при аутоиммунной природе — глюкокортикостероиды);
- Проведение физиотерапевтических процедур (УВЧ, лазеротерапия, электрофорез);
- Внутрисуставное введение медикаментов — при недостаточной эффективности системной терапии.

При артрозах ВНЧС:

- Ортопедическая стабилизация (сплинты, каппы);
- Назначение хондропротекторов;
- Инъекции гиалуроновой кислоты в сустав;
- Миорелаксанты, массаж и миогимнастика;
- При отсутствии динамики — хирургическое лечение (артроцентез, артроскопия, в отдельных случаях — реконструктивные операции).

Оценка эффективности терапии осуществлялась на этапах: до лечения, через 1, 3 и 6 месяцев. Фиксировались: динамика болевого синдрома по VAS, повторные визуализирующие исследования, изменение индексов качества жизни и клинических параметров.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программного пакета SPSS v.26. Применялись t-критерий Стьюдента, критерии Манна–Уитни и χ^2 , дисперсионный анализ (ANOVA). Статистически значимыми считались различия при $p < 0,05$. Также проводился корреляционный анализ, направленный на выявление взаимосвязей между клиническими признаками и результатами инструментального обследования.

Результаты и обсуждение: В ходе проведённого клинического анализа были обследованы 68 пациентов с подтверждёнными заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), из которых у 39 были диагностированы проявления артрита, а у 29 — артроза. Средний возраст обследуемых составил $42,7 \pm 12,3$ года, при этом женщины преобладали в выборке (63%), что коррелирует с результатами ранее опубликованных эпидемиологических исследований, указывающих на повышенную распространённость дисфункций ВНЧС среди женщин в возрасте 30–50 лет. Применение мультидисциплинарного диагностического подхода, включающего подробный клинический осмотр, функциональное тестирование, современные методы визуализации (КЛКТ, МРТ), а также лабораторные исследования (при подозрении на воспалительный компонент), обеспечило высокую точность верификации диагноза. Так, в 74% случаев артрита на МРТ были выявлены признаки синовита, включая гиперинтенсивный сигнал в суставной полости и утолщение синовиальной оболочки. В группе пациентов с артрозом 83% демонстрировали типичные дегенеративные изменения — уплощение суставной головки, формирование остеофитов и сужение суставной щели при КЛКТ. Следует отметить, что у 36% пациентов с артрозом также фиксировались признаки вторичного воспаления, что подтверждает актуальность использования термина «остеоартрит ВНЧС» как более точного отражения смешанного патогенеза заболевания. Применение современных терапевтических подходов позволило добиться существенного клинического улучшения у большинства участников исследования. Пациенты с артритом получали комплексное лечение, включающее нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), локальные инъекции глюкокортикостероидов (в 41% случаев), а также физиотерапевтические процедуры. Уже через 4 недели терапии у 68% пациентов наблюдалось уменьшение боли более чем на 50% по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), а амплитуда открывания рта увеличилась в среднем на 6,2 мм. У пациентов с артрозом основное внимание уделялось снижению функциональной нагрузки на сустав, что достигалось за счёт применения окклюзионных капп, коррекции прикуса и назначения хондропротекторов. Внутрисуставное введение гиалуроновой кис-

лоты проводилось у 21% пациентов и обеспечило субъективное улучшение состояния у 76% через 3 месяца после терапии. Дополнительно, у 9 пациентов с хроническим болевым синдромом и выраженным ограничением подвижности была апробирована терапия PRP (богатой тромбоцитами плазмой). У 7 из них зарегистрировано достоверное улучшение как болевых ощущений, так и функциональных показателей. Полученные результаты подтверждают, что эффективное ведение пациентов с заболеваниями ВНЧС требует индивидуализированного, патогенетически обоснованного подхода. Оптимальные результаты достигаются при сочетании медикаментозной терапии с немедикаментозными методами — физиотерапией, мануальной коррекцией, психоэмоциональной поддержкой и ортопедическими вмешательствами. Такой многоступенчатый подход способствует купированию симптоматики и снижению риска хронизации процесса. Ключевое значение имеет своевременная диагностика, поскольку артриты и артрозы ВНЧС склонны к прогрессированию при отсутствии раннего лечения. В частности, МРТ обладает высокой чувствительностью к ранним воспалительным изменениям, тогда как КЛКТ остаётся предпочтительным методом для оценки костных компонентов сустава. Таким образом, современные взгляды на патогенез, клиническое течение и терапию заболеваний ВНЧС формируют представление о необходимости комплексного, междисциплинарного и персонализированного подхода. Это позволяет не только купировать проявления заболевания, но и стабилизировать патологический процесс, минимизируя риск развития стойкой суставной дисфункции и ухудшения качества жизни пациентов.

Заключение: Артриты и артрозы височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) представляют собой комплексные полиэтиологические заболевания, оказывающие существенное влияние на функциональное состояние челюстно-лицевой области и общее качество жизни пациентов. Современное ведение данной патологии требует всестороннего, междисциплинарного взаимодействия специалистов, включая стоматологов, ревматологов, оториноларингологов, ортопедов и неврологов, с целью разработки индивидуализированных и патогенетически обоснованных лечебных стратегий. Обзор клинических данных и литературных источников свидетельствует о том, что эффективность терапии ВНЧС во многом обусловлена своевременной диагностикой, основанной на использовании современных визуализирующих методов, таких как магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ) и ультразвуковое исследование (УЗИ). Важную роль играет комплексная клинко-функциональная оценка состояния пациента, с учётом анатомо-физиологических, биомеханических и психоэмоциональных аспектов. Фармакотерапия, направленная на купирование воспаления, болевого синдрома и отёка, остаётся базовой составляющей лечения на ранних этапах заболевания. Вместе с тем, достижение клинической ремиссии и восстановление функции сустава возможно лишь при использовании комбинированного подхода, включающего физиотерапевтические процедуры, ортопедическую коррекцию, применение шинирующих аппаратов и, при необходимости, хирургическое вмешательство. Современные тенденции в лечении ВНЧС направлены на развитие методов регенеративной медицины, таких как аутологичные инъекции тромбоцитарно-обогащённой плазмы (PRP), терапия мезенхимальными стволовыми клетками, а также внедрение высокотехнологичных решений в области протезирования и цифровой реабилитации. Особое внимание должно уделяться просветительской работе с пациентами, формированию здорового образа жизни, исключению провоцирующих факторов, включая стресс, бруксизм и окклюзионные перегрузки. Таким образом, терапия артритов и артрозов ВНЧС в современных условиях требует интегративного, персонализированного подхода, учитывающего этап заболевания, морфофункциональные особенности сустава и индивидуальные характеристики пациента. Только при условии комплексной оценки и многоуровневого подхода возможно достичь долговременной стабилизации состояния, восстановления утраченных функций и повышения качества жизни пациентов с данной патологией.

Список литературы:

1. Ибрагимов Д. Д., Кучкоров Ф. Ш., Исмамов Н. С. Результаты применения антисептиков в сочетании с остеорегенеративными препаратами после сложных операций удаление зуба мудрости Достижения и проблемы фундаментальной науки и клинической медицины //Материалы научно-практической конференции (69-й годичной) с международным участием. – 2021. – Т. 11.
2. Кучкоров, Ф. Ш., Ибрагимов, Д. Д., Абдуфаттоев, Ж. А., & Исмамов, Н. С. (2023). Применение препаратов элюдрил про и остеогенон после сложной операции удаление зуба. In Актуальные вопросы стоматологии (pp. 398-402).
3. Жа Абдуфаттоев, Д.Д Ибрагимов, Ф.О Нарзикулов, Н.С Исмамов. Применение препаратов декасан и спрея стомарад при лечении боль-

ных с периоститами челюстей. Актуальные вопросы стоматологии. 2023. Стр. 2-6.

4. N Ismatov, A Akhmedov, F Shernazarov - Science and innovation, 2023/2/2. 1. No. 1. Pathological conditions caused by an imbalance of me in the human body. стр. 45-52

5. Бободавлатов Д.У. Ибрагимов Д.Д., Исма-тов Н.С. Инновации в медицине: от науки к практике. 2023/1/12. Том 1. Повышение эффективности комплексного лечение больных с переломами нижней челюсти. стр. 92-93.

6. Абсатторов Ш.У. Исма-тов Н.С., Бердияров Ж.С., Кудратова Н.Б. II Всероссийская научно-практической конференция по стоматологии с международным участием «Максудовские чтения». 2023/7/12. Повышение эффективности местной терапии стр. 107-111 .

7. Мусурманов, Ф. И., Максудов, Д. Д., Исма-тов, Н. С., & Пулатова, Б. Ж. In Научные исследования молодых ученых. (2020). Принципы защитных мероприятий при оказании неотложной помощи у больных с флегмонами челюстно-лицевой области. (pp. 167-169).

8. ДД Ибрагимов, НС Исма-тов, УА Азама-тов. Евразийский журнал здравоохранения. 2022/12/2. Эффективность препарата тантум верде при местном применении при острых гнойных периоститах челюстей. стр. 49-52.

9. Ibragimov, D., Boymuradov, S., Gaffarov, U., Iskhakova, Z., Valieva, F., & Kuchkorov, F. InterConf. 2021/3/3. Immunocorrection of patients in complex treatment with combined injuries of the face bones. стр. 712-720.

10. Исма-тов, Н. С., Кучкоров, Ф. Ш., Ибра-гимов, Д. Д., & Гаффаров, У. Б. (2023). Повышение эффективности комплексного лечения острых гнойных периоститов челюстей. стр. 28-34.

11. Ибра-гимов, Д. Д., & Кучкоров, Ф. Ш. (2023). Эффективность местного применения антисептического раствора и спрея при лечении периостита челюстей. ББК 72 А43.

12. Исма-тов Н.С. Гаффаров У.Б., Ибра-гимов Д.Д. Сборник научных трудов. 2019. Эффективность применения раствора бактизева при лечении периимплантитов. стр. 14-16.

Для цитирования: Исма-тов Н.С. Артриты и артрозы височно-нижнечелюстного сустава: современные подходы к диагностике и лечению // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 4(18). – С. 433–438. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15874336>